

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19703813>

YUK TASHISHNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Xasanova Ra'no Qodir qizi

Qarshi davlat texnika

universiteti 2-bosqich magistratura talabasi

xasanovarano@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi transport-logistika hamkorligining bugungi holati tahlil qilinib, yuk tashish tizimini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari yoritilgan. Savdo hajmining ortib borishi sharoitida samarali transport yo'laklarini rivojlantirish, multimodal tashuvlarni kengaytirish hamda raqamlashtirish jarayonlarining ahamiyati asoslab berilgan.*

***Kalit so'zlar:** xalqaro yuk tashish, transport-logistika, multimodal tashuvlar, transkaspiy yo'lagi, raqamlashtirish, transport infratuzilmasi, savdo aylanmasi, tranzit yo'laklar, raqamli logistika.*

Kirish. O'zbekistonning iqtisodiy hayotida transport va aloqalar tizimi hal qiluvchi o'rin tutadi. Jumladan, xalqaro tashish sohasida avtomobillarda yuk tashishda Respublikada keng tarmoqli transport tizimi barpo etilgan bo'lib u mamlakat ichkarisida va tashqarisida yuk tashishni, yaqin va uzoq xorijiy davlatlar bilan iqtisodiy aloqalarni ta'minlaydi. Transport infratuzilmasini, birinchi navbatda avtomobil va temir yo'llarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda respublikamizda transport kommunikatsiyalarini rivojlantirish bo'yicha ko'pgina salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda.

Transportning yaxshi ishlashini belgilovchi muhim omillardan biri, uning yuk tashish muntazamligidir. Zarur mahsulot, xom-ashyo, ehtiyot qismlar, yonilg'i o'z vaqtida va muntazam tashilgandagina ularning omborlardagi zahiralari eng kam miqdorda bo'lishi va ishlab chiqarishni uzluksiz tashkil etish imkoni yaratiladi. Tabiat boyliklaridan foydalanish va ularni xalqaro yo'nalishlarda tashishda ham transport, ayniqsa avtomobil transporti alohida o'rin tutadi. Agar zamonaviy avtomobil transportlari va rivojlangan yo'llar bo'lmasa, xalqaro transport yo'nalishlaridagi yuk tashishdan samarali foydalanish qiyin bo'ladi.

“2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” da savdo aloqalarini rivojlantirish bo‘yicha qator vazifalar belgilab o‘tilgan:

- hozirgi kunda Respublikaning eksport salohiyatini oshirish orqali 2026-yilda eksport hajmlarini 30 milliard AQSh dollariga yetkazish;

- mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni xorijiy davlatlarga chiqarishda ko‘maklashish tizimini takomillashtirish hisobiga eksportchi korxonalar sonini hozirgi 6 500 tadan 15 000 taga, tovarlarning eksport geografiyasini 115 tadan 150 taga yetkazish;

- “Yangi O‘zbekiston — raqobatbardosh mahsulotlar yurti” g‘oyasi asosida 200 ta eksportchini ochiq tanlov asosida saralab, ularni yetakchi eksportyorlarga aylantirish va har tomonlama qo‘llab-quvvatlash;

- qo‘shni davlatlar bilan chegara hududlarda erkin savdo zonalarini faoliyatini yo‘lga qo‘yish;

- transport va logistika xizmatlari bozori va infratuzilmasini rivojlantirishda avtomobil yo‘llari tarmog‘ini jadal rivojlantirish.

- transport sohasida tashqi savdo uchun “yashil koridorlar” hamda tranzit imkoniyatlarini kengaytirish va tranzit yuk hajmini 15 million tonnaga yetkazish.

O‘zbekiston va Turkiya Yo‘lovchi va yuklarni avtomobilda xalqaro tashish to‘g‘risidagi hukumatlararo Bitim (2020-yil 8-avgustdan) hamda Yuklarni xalqaro aralash tashish to‘g‘risidagi hukumatlararo Bitim (2020-yil 9-iyuldan) kuchga kirishi uchun ratifikatsiya qilingan.

Yo‘lovchi va yuklarni avtomobilda xalqaro tashish to‘g‘risidagi hukumatlararo Bitim qoidalari bilan ikki davlat hududi bo‘ylab va ular hududlari orqali tranzit tarzda, shuningdek, uchinchi davlatlarga va uchinchi davlatlardan transport tashuvlarini amalga oshirishning tartibi va shartlari belgilangan.

Hujjat bilan yo‘l yig‘imlari to‘lovisiz yuklarni xalqaro tashish uchun o‘zaro kelishilgan miqdorlarda ruxsatnomalarni teng shartlarda yillik almashish nazarda tutilmoqda.

Bitim xalqaro avtotashuvchilar uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berishga, yuklarni avtotransportda o‘zaro tashish hajmini oshirish orqali ikki mamlakat o‘rtasida savdo aloqalarini yanada rivojlantirishga yo‘naltirilgan.

Yuklarni xalqaro aralash tashish to‘g‘risidagi hukumatlararo Bitim O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasida, shuningdek, ularning hududlari orqali tranzit tarzda temir yo‘l, suv va avtomobil transportida qisman amalga oshiriladigan yuklarni tashishga nisbatan tadbiriq etiladi.

Ushbu Bitimning bosh ustuvor jihati yuklarni tashishning butun yo‘li bo‘ylab, garchand bunday tashishda bir qancha transport turlari qatnashsa ham, yuklarni yagona

tashish hujjati (ruqsatnoma) bo'yicha yetkazib berish hisoblanadi. So'nggi yillarda O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi strategik hamkorlik jadal rivojlanib, savdo-iqtisodiy aloqalar yangi bosqichga ko'tarildi. Ushbu jarayonda yuk tashish tizimining samaradorligi muhim omil bo'lib, transport-logistika infratuzilmasini takomillashtirish dolzarb masalaga aylandi. Global iqtisodiyotda xalqaro yuk tashish tizimi davlatlar o'rtasidagi savdo aloqalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli yuk tashish tizimini takomillashtirish, transport xarajatlarini kamaytirish va yetkazib berish muddatlarini qisqartirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Asosiy qism

Globalashuv va xalqaro iqtisodiy integratsiya sharoitida transport-logistika tizimi davlatlar o'rtasidagi savdo aloqalarini rivojlantirishda muhim strategik omil hisoblanadi. O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi do'stona va strategik sheriklik munosabatlari so'nggi yillarda sezilarli darajada mustahkamlanib, tovar ayirboshlash hajmi muntazam oshib bormoqda. Ushbu jarayonda yuk tashish tizimini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish zarurati yuzaga kelmoqda. Hozirgi kunda ikki davlat o'rtasida yuklar avtomobil, temir yo'l va multimodal transport turlari orqali tashilmoqda. Ayniqsa, Transkaspiy xalqaro transport yo'lasi O'zbekiston mahsulotlarini Turkiya va Yevropa bozorlariga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur yo'lak yuk yetkazib berish muddatini qisqartirish, tranzit salohiyatini oshirish va tashish xarajatlarini optimallashtirish imkonini beradi.

O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi yuk tashish tizimining hozirgi holati.

Bugungi kunda ikki davlat o'rtasida yuk tashish asosan avtomobil va temir yo'l transporti orqali amalga oshirilmoqda. Shuningdek, multimodal tashuvlar ham tobora keng qo'llanilmoqda. Xususan, O'zbekiston – Qozog'iston – Kaspiy dengizi – Ozarbayjon – Gruzija – Turkiya yo'nalishini o'z ichiga olgan Transkaspiy xalqaro transport yo'lasi mintaqaviy tranzit tizimida muhim o'rin tutadi. Ushbu yo'lak O'zbekiston uchun Turkiya va Yevropa bozorlariga chiqish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Mavjud muammolar

Yuk tashish jarayonida bir qator muammolar mavjud bo'lib, ular tizim samaradorligini pasaytiradi. Jumladan:

- chegaralardagi bojxona rasmiylashtiruv jarayonlarining murakkabligi;
- transport infratuzilmasining ayrim uchastkalarda yetarli darajada rivojlanmaganligi;
- yuk tashish xarajatlarining yuqoriligi;

- transport-logistika jarayonlarida raqamli texnologiyalarning yetarlicha joriy etilmaganligi;
- muvofiqlashtirilgan transport siyosatining yetishmasligi.

Savdo aylanmasi (Umumiy ko'rsatkichlar)

2024-yilda O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi taxminan 2,6 mlrd AQSh dollari atrofida bo'lgan. Bu ko'rsatkich 2018-yildan beri 35 % ga o'sish demakdir (2018–2024) va bu ikki davlat o'rtasidagi savdo aloqalari mustahkamligini ko'rsatadi.

2025-yilning yanvar–oktyabr oylari bo'yicha savdo aylanmasi 2,43 mlrd \$ atrofida bo'lgan — bu sal oldingi yilning mos davriga nisbatan (2,46 mlrd \$) biroz pasayishni ko'rsatadi. Eksport taxm. 942 mln \$, import esa taxm. 1,5 mlrd \$ ni tashkil qilgan.

2025-yil boshida (yanvar–fevral) esa savdo aylanmasi 418 mln \$ bo'lgan (bu oldingi yilning shu davriga nisbatan 4,3 % pasayish) – bu qisqa muddatli statistik ko'rsatkichlar bilan bog'liq.

Eksport yo'nalishida O'zbekiston Turkiyaga metall, to'qimachilik mahsulotlari, kimyoviy mahsulotlar kabi tovarlar jo'natgan.

Import yo'nalishida esa Turkiyadan mashina-texnika, texnologik uskunalar, kimyoviy mahsulotlar va boshqalar olib kelinadi (2020 yildagi ko'rsatkichlarga qaraganda: eksport ~1 mlrd \$, import ~1,1 mlrd \$).

Rivojlanish istiqbollari

O'zbekiston va Turkiya rasmiylari ikki tomonlama savdo aylanmasini 5 mlrd \$ gacha oshirishni maqsad qilganlar, ya'ni hozirgi darajadan deyarli ikki barobar ko'proqqa. Bu maqsad eksport va import yo'nalishlarini kengaytirish, imtiyozli savdo shartlarni kengaytirish orqali amalga oshirilishi rejalashtirilmoqda.

O'zbekistonning umumiy tashqi savdosi kontekstida

2025 yilga kelib O'zbekistonning umumiy tashqi savdo aylanmasi taxm. 72,8 mlrd \$ dan oshdi va bu hajmda Turkiya ham muhim (taxm. 3,7 %) savdo hamkori sifatida ishtirok etadi.

Turkiya bilan O'zbekiston o'rtasidagi savdo aloqalari so'nggi yillarda o'sdi va 2024 yilda ~2,6 mlrd \$ ga yetdi. 2025 yilda savdo hajmi ~2,4 mlrd \$ bo'lib, Turkiya O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlaridan biridir. Rasmiy munosabatlarda ikki tomonlama savdoni keyingi yillarda ~5 mlrd \$ ga yetkazish maqsadi qo'yilgan.

Yuk tashishni takomillashtirishning asosiy yo‘nalishlari

Mazkur muammolarni bartaraf etish maqsadida quyidagi ustuvor yo‘nalishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

- transport va logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilish;
- elektron hujjat aylanishi va “raqamli bojxona” tizimlarini joriy etish;
- multimodal va intermodal tashuvlarni rivojlantirish;
- transport tariflarini optimallashtirish va tashuvchilar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish;
- O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasida transport sohasidagi ikki tomonlama va ko‘p tomonlama kelishuvlarni kengaytirish.

Hamkorlik istiqbollari

Kelgusida ikki davlat o‘rtasida qo‘shma logistika markazlarini tashkil etish, transport-kommunikatsiya loyihalarini amalga oshirish hamda xalqaro transport yo‘laklaridan samarali foydalanish yuk tashish hajmini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa nafaqat ikki davlat, balki butun Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqasining tranzit salohiyatini yanada kuchaytiradi.

Yuk tashish tizimini takomillashtirish quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq:

- logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilish;
- bojxona va transport jarayonlarini raqamlashtirish;
- multimodal tashuvlar ulushini oshirish;
- transport tariflarini optimallashtirish;
- ikki tomonlama transport kelishuvlarini kengaytirish.

Xulosa. Xulosa qilib, aytganda O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasida yuk tashish tizimini takomillashtirish ikki mamlakat o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikni chuqurlashtirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy transport-logistika infratuzilmasini rivojlantirish va mavjud tashish yo‘nalishlarini optimallashtirish yuklarning yetkazib berish muddatini qisqartirish, tashish xarajatlarini kamaytirish hamda logistika xizmatlari sifatini oshirish imkonini beradi. Ayniqsa, geografik masofa va tranzit hududlarning ko‘pligi sharoitida samarali transport yechimlarining joriy etilishi tashqi savdo barqarorligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Multimodal yuk tashish tizimini keng joriy etish O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi logistika aloqalarining istiqbolli yo‘nalishi sifatida alohida e’tiborga

loyiqdir. Temiryo‘l, avtomobil va dengiz transporti imkoniyatlarining o‘zaro uyg‘unlashuvi yuk oqimining uzluksizligini ta‘minlaydi, transport risklarini kamaytiradi va mintaqaviy tranzit salohiyatidan samarali foydalanish imkonini yaratadi. Ushbu tizim nafaqat ikki tomonlama savdoni rivojlantiradi, balki Markaziy Osiyo va Yevropa bozorlarini bog‘lovchi muhim transport koridorlarining shakllanishiga ham xizmat qiladi.

Bojxona va chegaraviy tartiblarni soddalashtirish, raqamli logistika texnologiyalarini keng joriy etish yuk tashish jarayonining shaffofligi va tezkorligini ta‘minlovchi asosiy omillardan biridir. Elektron hujjat aylanishi, avtomatlashtirilgan nazorat tizimlari va integratsiyalashgan axborot platformalari tashuvchilar faoliyatini yengillashtirib, ortiqcha byurokratik to‘siqlarni bartaraf etadi. Natijada, yuk tashish jarayonida raqobatbardoshlik oshib, tadbirkorlik subyektlari uchun qulay logistika muhiti yaratiladi.

Shuningdek, ekologik jihatdan barqaror transport tizimini shakllantirish kelajakdagi ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Temiryo‘l transporti ulushini oshirish, energiya tejamkor transport vositalaridan foydalanish hamda logistika markazlarida “yashil logistika” tamoyillarini joriy etish atrof-muhitga salbiy ta‘sirni kamaytirish bilan birga, xalqaro ekologik standartlarga mos keluvchi yuk tashish tizimini rivojlantirishga imkon beradi. Bu esa uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashga xizmat qiladi.

Umuman olganda, O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasida yuk tashish tizimini kompleks ravishda takomillashtirish savdo hajmining oshishi, investitsiya muhitining yaxshilanishi va mintaqaviy iqtisodiy integratsiyaning kuchayishiga zamin yaratadi. Ilg‘or transport-logistika yechimlarini joriy etish orqali ikki davlat o‘rtasidagi strategik hamkorlik yangi bosqichga ko‘tarilib, xalqaro transport tizimida mustahkam va barqaror o‘rin egallash imkoniyati yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari. Transport va logistika tizimini rivojlantirishga oid normativ-huquqiy hujjatlar. – Toshkent.
2. O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi. O‘zbekiston transport-logistika salohiyatini rivojlantirish bo‘yicha strategik materiallar. – Toshkent.
3. International Transport Forum (ITF). Global Transport Outlook. – OECD Publishing.
4. ESCAP. Strengthening Connectivity and Logistics in Central Asia. – United Nations, Bangkok.
5. Trans-Caspian International Transport Route Association. Middle Corridor Development Overview. – Rasmiy hisobotlar.
6. Karimov A., Xolmatov B. Xalqaro logistika va transport tizimlari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
7. Ergashev A. Multimodal tashuvlar va ularning xalqaro savdodagi o‘rni // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali. – Toshkent, 2022.
8. Turkey Ministry of Transport and Infrastructure. Transport and Logistics Development Reports. – Ankara.